

1-2 SINFLARDA MAQOL O'RGATISH METODIKASI

Mamataliyeva Qunduz

Surxondaryo viloyati Sherobod tumani 14- maktab
boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya.1-2 sinf o'quvchilariga maqol o'rgatish va maqol haqida dastlabki tushunchalarni berish ko'zda tutiladi. Darsliklar bilan ishlash jarayonida maqol haqida o'quvchilar bilimini boyitish. Darslikdagi maqollarni tahlil etish.

Kalit so'zlar: maqol, xalq og'zaki ijodi, hikmatli so'z, mavzu, savod o'rgatish, ifodali o'qish, hikmatnoma, bilim, ko'nikma, tahlil, izoh, turmush, metod, o'quvchi, o'qituvchi.

Maqol turmush tajribalari zaminida tug'ilgan va xalq donoligini ifodalagan qisqa, ko'pincha she'riy shakldagi hikmatli so'zlar, chuqur ma'noli iboralardir. Maqollar xilma-xil mavzularda bo'lib, hayotning turli masalalarini qamrab oladi. Ko'pincha maqol o'git nasihat xarakterida bo'ladi: "Yetti o'lchab, bir kes", "Hunari yo'q kishining, mazasi yo'q ishining" kabi.

Maqol xalq og'zaki ijodining juda qadimiy shakllaridan biri bo'lib, unda xilma – xil badiiy ifoda vositalari- ohangdoshtovushlar takrori bo'ladi. Katta hayotiy va ijodiy tajribaga ega bo'lgan ajoyib so'z ustalarining o'lmas satr va hikmatli so'zlari ham ko'pincha xalq maqollariga o'xshab ketadi.

Ma'lumki, badiiy asar matni ustida ishlash bosqichma- bosqich amalga oshiriladi. Maqollarni ham o'rganishda bu bosqichlarga e'tibor qaratish kerak. 1-2 sinflarda maqollarni o'rganishning birinchi bosqichi bo'lsa, savod o'rgatish davri maqollarni o'qish va o'rganishning tayyorlov bosqichidir.

Savod o'rgatish davridayoq o'quvchilar maqollarni o'qiydilar. Alifbe davrida berilgan maqollar matn mazmuni bilan bog'liq bo'lib, ular matn g'oyasini o'quvchilarga lo'nda, aniq yetkazish uchun ham xizmat qiladi. Bu vaqtda o'quvchilarga maqollar o'qitiladi, ma'nosini bilganlaricha izohlab berishlari so'raladi. O'quvchilar javobini o'qituvchi to'ldirib, ma'nosini izohlab, misollar bilan dalillab beradi.

Maqollarni o'rgatish o'qituvchidan katta tayyorgarlikni talab etadi. Har bir darsga tayyorlanayotganda asar mazmuniga va unda ilgari surilgan g'oyaga mos maqol ustida qanday mshq uyushtirishni rejalashtirib olish zarur. Iloji boricha ularni dars rejasiga kiritish izohli lug'atlar (Masalan: Sh.Shomaqsudov, Sh Shorahmedovning " Hikmatnoma"(o'zbek maqollarining izohli lug'ati) Toshkent, 1990)dan uning ma'nosini oson izohlaydigan, sodda til bilan tushuntirish mumkin

bo'lgan shakllarni bilib olish zarur. Buning uchun o'qituvchi "Maqollar to'plami" va ularningizohiga oid adabiyotlarga ega bo'lishi kerak.

Boshlang'ich sinflarda matn ostida berilgan maqollarni o'qish va o'rganish, tahlil qilish asar o'qilib, tahlil qilib bo'lingach amalga oshirilishi kerak. Chunki asar mazmuni va unda yozuvchi aytmoqchi bo'lgan g'oyani tushunmay turib, maqolning ma'nosini izohlash qiyin bo'ladi. Mualliflar ham maqol ma'nosini asar voqealari bilan izohlamoqchi bo'ladi.

1-2 sinflarda maqolni ifodali o'qish va yod olishga ahamiyat beriladi. Masalan 1-sinf ona tili va o'qish savodxonligi kitobi 1-qismining "Yashil sayyora" bo'limining "Men tabiatni asrayman" mavzusi yakunida quydagi maqollarni ozish va ma'nosini izohlash vazifasi berilgan:

"Yoz mevasi - qish xazinasi. G'oz kelgani – yoz kelgani. Yomg'ir ekinning oni. Toza havo- ming dardga davo".²

1-2 sinflarda maqolning mazmunini o'rganish va yod oldirishdan tashqari uning matnidagi izohtalab so'zlar, birikmalar ustida lug'at ishi o'tkazish, badiiy til vositalari, ko'chma ma'noli qarama-qarshi ma'no bildiruvchi, maqolda takrorlanib kelayotgan so'zlar ma'nosi yuzasidan ish oilb boorish talab etiladi. Masalan 2- sinf ona tili va o'qish savodxonligi kitobining 10- sahifasida "Chumolining jasorati" ertagidan so'ng quydagi maqollar keltirilgan: "O'zga yurtda shoh bo'lguncha, o'z yurtingda gado bo'l", "Vatanga falokat- o'zingga halokat", "Suvni bersang elga, yoshararsan ming yilga", " Bulbulga bog' yaxshi, kaklikka -tog'", "Kuch birlikda", "Harakatda barakat".

Maqollar matni bilan ishlash jarayonida o'quvchilarga notanish so'zlar yuzasda lug'at ishi o'tkazish lozim bo'ladi: "Vatanga falokat _ o'zingga halokat" maqoli mazmunini tushuntirishda "falokat" va "halokat" sozlarining ma'nosi o'qituvchi tomonidan izohlab beriladi. Bu maqollardan matn o'rganib bo'lingach, asar g'oyasini ochishda va xulosa chiqarishda foydalaniladi. Shu tarzda maqol mazmuni ham ochiladi. Demak, "chumolining jasorati" matni vatanni asrab – avaylash, uni rivojlantirish haqida ekani bizga ma'lum bo'ldi. Birgina ertak zaminida bizga hamjihatlik, vatanparvarlik, intiluvchanlik, saxiylik kabi fazilatlarni o'zida jamlagan maqollar keltirilgan. Bu bilan bugungi o'quvchilar zamonaviy texnika asriga munosib vorislar bo'lib yetishishi ko'zda tutilgan .

Maqol tili ustidagi 1-sinfda uyushtirilgan ishla 2- sinfda ham davom ettiriladi. Maqol ustida ishlash orqali o'quvchilar uning yaratilish sababini, oddiy gapdan farqini bilib oladilar.

1-Sinfda maqollarni to'g'ri va tez yod olishga e'tibor ko'proq qaratiladi, 2-sinfda esa o'quvchilardan matn mazmunig mos maqollar aytishni talab qilish mumkin.

3-4 sinflarda maqollar maxsus darslarda va badiiy asarni o'rganish jarayonida ham muntazam olib boriladi. Maqollarni o'rganishda ko'rgazmalilik, nazariyaning amaliyot bilan bog'liqligi, ta'lim tarbiyaning birligitamoyillariga amal qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.K. Qosimova, S. Matjonov, X .G'ulomova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o'qitish metodikasi __ T "NOSHIR", -2009.314b

2.I .Azimova va boshqalar Ona tili va o'qish savodxonligi 1-qism 1- sinf uchun darslik . Toshkent :Respublika ta'lim markazi, 2021.-50b

3.K. Mavlonova va boshqalar. Ona tili va o'qish savodxonligi 1-qism[Matn]: darslik 2- sinf uchun darslik__ Toshkent :Respublika ta'lim markazi 2021-10b

4. K. Qosimova, S. Matjonov, X .G'ulomova, Sh. Yo'ldosheva, Sh. Sariyev. Ona tili o'qitish metodikasi _ T : "BAYOZ",-2022 . 304b